

CONSTRUCȚIA CASEI: LOCURI FASTE ȘI NEFASTE

Anamaria LISOVACHI*

La costruzione della casa: luoghi benedetti e luoghi malvagi (Riassunto)

Le risposte trovate nei manoscritti Mușlea sono inedite, altele invece sunt uniche, rendendo interessante questo studio dedicato al questionario X. In queste pagine ho scelto solo una piccola parte delle informazioni raccolte nei manoscritti, che rappresentano solo una tessera del mosaico delle tradizioni e costumi popolari dei nostri villaggi.

Parola chiave: casa, mura, sogno, premonizione, luogo benedetto, luogo malvagio.

Cuvinte cheie: casă, zid, vis, premoniție, loc fast, loc blestemat.

Paginile de față se bazează pe cercetarea din cadrul temei mele de plan, finalizată în 2022 prin volumului al VI-lea din *Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea*. Volumul conține răspunsurile la Chestionarul X din Arhiva de Folclor a Academiei Române, chestionar ce are ca titlu: „Casa, gospodăria și viața de toate zilele (Credințe, obiceiuri și povestiri)”. În arhiva institutului clujean există 34 de manuscrite cu răspunsuri la chestionarul X. Chestionarul este format din șapte domenii de interes, fiecare cu întrebările aferente. Corespondenții participanți la anchetele de teren au primit răspunsuri valoroase, la acestea adăugându-se în multe dintre manuscrite, după cum le-a cerut Mușlea, diverse povestiri, proverbe, ghicitori, cântece și desene, rețete de leacuri și altele, care sporesc valoarea materialului etnologic.

În rândurile următoare voi face referire doar la primul domeniu al chestionarului, anume Casa, domeniu căruia Mușlea îi acordă evident cea mai mare importanță, atribuindu-i un set de 22 de întrebări complexe. De remarcat, de la început, că în toate cele 34 de manuscrite, pentru acest set de întrebări s-au primit răspunsurile cele mai ample.

Am ales o serie de răspunsuri inedite, din multitudinea de informații culese de corespondenții lui Mușlea în anii: 1936, 1937, 1938, 1940, la care se adaugă și manuscritul înregistrat sub cota 1500, datat cu anul 1973, corespondentă fiind o studentă de la filologie, Aurelia Buzan, acesta fiind ultimul dintre răspunsurile la Chestionarul X.

Corespondentul Theodor Pletos, învățător în Cruglic, Orhei, din anul 1936, în răspunsul său din manuscritul cu numărul 843, ne dă următoarele informații: orice gospodar când vrea să-și facă casă, caută să o facă „pe un loc care să fie curat, să nu fie bântuit de duhuri rele”. Pentru a fi locul curat și casa să nu fie bântuită de duhuri rele, se caută un loc pe care să nu fi fost cândva vreun pom, în special nuc. „Afară de aceste înșirate

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, email: anmarylis@yahoo.it.

mai sus, orice loc este bun”. După ce s-a ales locul, se caută meșterii. Ei se angajează fără vreo formalitate specifică. După ce se înțeleg din preț „se bea un aldămaș zdravăn”. Omul arată cât de mare să fie casa și meșterii încep să sape și să se apuce de făcut temelie. În temelie se pun bani, pentru ca în casă cei care vor trăi, să aibă bani. Bani puși în temelie se iau de către lucrători. În cele patru colțuri ale temeliei „se pun în niște cotloane 4 candelă cu untdelemn și ele ard atât timp cât se lucrează la temelie. Astfel, casa va fi blagoslovită de Dumnezeu”. Meșterii fură umbra unui om, măsurându-l cu ajutorul unei trestii și o pun în zid sau în temelie. Aceasta se face pentru sporul casei și „să nu se sfarme pereții”. Omul a cărui umbră a fost zidită se crede că trebuie să moară cât de curând. Unii zidari fură și umbra unui animal domestic. Pe prag, unii fixează o potcoavă „pentru ca să le vină norocul în casă”.

Corespondentul Vasile Bologa, învățător în Vad, județul Maramureș, anul 1936, aduce următoarea culegere de teren în manuscrisul cu numărul 850: casa nu se va clădi lângă gunoaie, pentru că „acolo locu-i făcut (cu făcătură). Dacă se va clădi pe un loc cu „țâpătură”, cei ce vor locui casa „veșnic nu vor avea trai bun în casă, ori se vor despărți ori vor trăi numai cu ceartă și-n bătăi și la nimic nu vor avea noroc”. Pe locurile care s-a omorât sau s-a spânzurat cineva, „nu e bine să clădești casă, pentru că sufletul celui mort conturbă în toate nopțile liniștea acelei case. În podul acestor case, toată noaptea se aud hurducături care bagă groază în locuitorii casei”. Somnul nu le este liniștit, toată noaptea visează visuri urâte și ciudate, din care se trezesc speriați. Unii spun că-n asemenea case în timp de noapte se aud cântând broaște, miolăind mâțe, pe care le și văd. Casa nu se va zidi în apropiere de cimitir și pe locuri care au fost luate pe nedrept, pentru că „pe aceste locuri e culcușul duhurilor necurate”. Locul pe care se va clădi o casă se stropește cu apă sfințită, iar „în straturi se pune tămâie și ban de argint ori de aur, cap de pui de pasăre. Tămâia se pune pentru a îndepărta duhurile rele, metalul se pune pentru ca nimic rău să nu se lege de casă, după cum nu să leagă rugina de argint și aur, iar capul de pasăre se pune pentru ca să nu moară nimeni din casă, cu capul acesta să plătesc cei din casă. Se spune că orice casă trebuie să fie clădită „cu fața la răsărit, pentru că de aici vine sfântul soare”. Dacă se întâmplă ca la cioplitul lemnului să se taie cineva, acel lemn pe care îl ciopleau nu-l mai pun în casă pentru că este nenorocos.

Referitor la alegerea meșterilor, trebuie „să te gândești mult la alegerea meșterului, primul cu care ai vorbit, pe acela să-l și angajezi; el să nu fie sterp dacă e însurat, să nu fie bețiv”, pentru că, spun bătrânii „multe de-ale meșterului rele se pot moșteni casei pe care o face el”. Când este angajat meșterul, gazda dă aldămaș și arvună. Cu meșterii trebuie să te porți cât se poate de bine, „să nu-i mâinii, pentru că nu e bine să lucreze mânioși”. Sub prag se pun anumite lucruri, care prin puterea lor îndepărtează farmecele. Deasupra pragului se pune o potcoavă arsă bine în foc, „pentru ca să nu poată lua strigoaicele laptele de la vaci”. Dacă meșterii „se taie sau se îmbolnăvesc în timpul lucrului, e semn de nenorocire” pentru stăpânii viitoarei case.

În prima noapte, doarme în casă un animal (câine sau pisică), pentru ca „duhurile rele ori țâpăturile care vor fi acolo, să se lege de el”. O casă nouă mai întâi este sfințită, prin sfeștanie, când se fac pe cei patru pereți câte o cruce cu lumină de ceară. După plecarea preotului vin „șapte văduve bătrâne”, care se roagă pentru norocul casei. În casa în care nu s-a făcut sfeștanie, se crede că „nu-i curat, de se va întâmpla ceva unuia, care locuiește

într-o casă nesfințită se spune că din cauza că nu s-a făcut sfeștanie”. Lucrul la facerea unei case va începe numai luna, „pentru că așa e bine”, spune bătrâna Măriuța. Vinerea nu e bine să se lucreze pe „hleaburi”, acareturi. Nu se lucrează în această zi pentru că, cinstind ziua aceasta, „casa nu va arde, o păzește Sf. Vineri. Pe cei ce nu o cinstesc îi pedepsește aspru, aprinzându-le casa”.

Din manuscrisul 852 al corespondentului Constantin Pâslaru, învățator în Tg. Ocna-Vâlcele, județul Bacău, în anul 1936, aflăm următoarele, legat de construcția casei: casa nu se clădește pe un loc unde au fost pomi fructiferi. Dacă se clădește pe rădăcina unui pom fructifer „nu merge bine celor ce locuiesc în casă și mor fără vreme”. Dacă într-un loc de casă a fost o casă bătrânească, unde „au murit fără vreme mai mulți oameni, acest loc nu e bun și deci nu se va clădi altă casă. Casa nu se clădește pe locuri necurate”. Casa nu-i bine să se așeze pe locul unde s-a arătat un duh rău. Pentru a vedea dacă locul pe care dorești să construiești casa este un loc bun, se procedează astfel: „se iau două ulcele noi și se așază pe locul unde dorim să așezăm casa. Umple ulcele cu apă până sunt rase, cu băgare de seamă însă ca să nu se verse apă pe jos. Aceste ulcele se lasă la locul arătat o noapte. A doua zi se merge la ele și dacă se găsesc cum le-ai pus și pereții ulcelor umezi, atunci locul e bun; iar dacă le găsești deșerte, nu-i bun”. Se zice că duhurile rele vin noaptea acolo unde sunt locuri bântuite și „varsă apa din ulcele”.

Răspunsul-manuscris al corespondentei Olivia Sturzu, învățătoare în Târzia-Brusturi, județul Baia, din anul 1936, aduce noi informații inedite în alegerea locului bun pentru construcția casei: „Dacă vra s-aleagî un loc di casî norocos sî deii drumu la păscut la niștii gițai. Știi cum eara măi înainti, de-avé omu și gițai mulți și pământ unii paști. Da amu, li dai drumu și tot atunci o trecut hatu, cî-s pământurili îngusti. Ș-apu dupa ci-or paști gițaii ciia, uni s-or culca grămăgioarî, acolu sî faci casa”. Când se strică o casă veche, ca să faci alta pe același loc, mai înainte poți s-o faci pe teren, mai înapoi însă, nu: „cân faci o casî pi locu alteia, sî n-o faci cu fața oleacî măi înapoi, cî tot înapoi mergi cu gospodăria, s-o faci oleacî măi înainti, ca sî mergi tot înainti”. (inf. Catinca Vrăjitoru, 34 ani, Târzia). Tot despre găsirea locului cel mai bun: „Sî puni un pahar cu apă plin, pi locu uni vrei sî faci casa. Al pui di cu sarî sî dimineața cân’al caț, di-l găsăști tot plin, apu locu îi curat și poț sî-ț faci casa; di ț-o măi băut din el și nu-i plin, locu nu-i curat”. De asemenea: „Nu-i bine să strici casa bătrânească și să faci alta pe locul ei, căci moare cel ce face casa”. Ziua cea mai fastă pentru începerea lucrului pare să fie joia: „Casa-i ghini s-o pornești gioia. Îi casa tot cu coraj și tot oamini mulți”.

Despre zidirea umbrei unui om la temelie casei, aflăm că: „la o zâdiri mari sî puni umbra unui om. Sî ié umbra, dacî o măsori pi pământ și pui măsura în zâd. Da di la o vremi, umbra aceia prindi a sî arată la oamini, cî omu moari pânî la anu, cari îi i-ai luat umbra, și-apu suflitu lui s-arată la oamini și facii spaimii, faci rău și urât la oamini, cî i-o luat umbra, și-i înfrățat cu vrașmașu (diavolul). La bisăricî la Drăgănești nu s-o apucat Costantiniu în șagî și s-o măsurat chiarî umbra lui, cî el eară primari și eară voinic și tari cum îi zâdu și cum îi bradu, cari nu-ț viné în gând. Ș-o pus măsura în zâd și gata, n-o dus-o mult. Sî măi puni pi la poduri, pi uni strâcî apilii, de-aceia pi la poduri nu-i curat și sî arată câti și măi câti.” (inf. Maranda C. Cornilă, 56 ani, Cornilești). „Sî puni umbra cuivă, cum nu. La bisăricî la Rotopănești s-o pus o umbrî di berbece. O zâs cî s-o aratat la cariva. La bisăricî la Horodniceni ș-o pus popa chiarî umbra lui, așa o vrut. Da nici n-o trăit mult,

o și murit. O zâs cî sî-ntăresc zândurilii”. Oamenii cunosc bine obiceiul și își păzesc cu multă grijă și teamă umbra: „dacî nu ti păzăști, cân pornești carivá ceavá, îndatî ț-o ié. Și meșterii sî păzâsc ceala di ceala. (inf. Mărioara V. Iliaie, 52 ani, Cornilești.)

Nu apare obiceiul să se pună nimic sub prag. Se vede însă că obicei a existat mai de mult, căci stricându-se o casă bătrânească, ce data de mai bine de o sută de ani, s-a găsit sub prag o căniță de lut, cu câțiva cărbuni în ea și un ban de pe atunci, pe care actualul gospodar al casei, le-a dăruit la muzeul școlar din localitate. Acum însă nu-și aduce nimeni aminte de asemenea obicei. Când se termină casa se pune prosop alb și „creangă de răchită și gologani în prosop. Și prosopu alb îi pacea casăi. Banii, belșugul. Răchita îi ca sî sporească casa, cum sporești răchita și să se prindî pe loc, cum se prinde răchita” (inf. Nicu Răncescu, 35 ani, sat Târzia). Când se termină casa, se dă di pomană o strachină de făină „ș-o puică pintru un suflit, sî-l plătești, ca sî nu-i moarî nimi” (inf. Nicu Răncescu, 35 ani, Târzia). Referitor la terminarea construcției apare credința că nu este bine să închei complet casa, să mai rămână ceva de lucru: „să nu gătești di tăt o casî noauî. Sî leși ceavá nigătit la ea, că di-o gătești di tăt, îți moari cineavá din casî” (inf. Rița C. Popa, 68 ani, Târzia). Și fazele lunii sunt importante pentru construcție. În lună nouă nu se taie lemne din pădure, „cî di-l pui la casî, putrizăști și-l mânâncî carii” (inf. Rița C. Popa, 68 ani, Târzia).

Corespondentul Mihai V. Marina, învățător în Rona de Jos, județul Maramureș, în anul 1936, aduce noi obiceiuri legate de locul casei, în manuscrisul numerotat 857. Astfel, casa trebuie să fie lângă drum, să aibă grădină în fața casei, iar locul să fie ales „să nu fie vrăjitorii pe el, ca să meargă bine gospodăria și să nu piară marhăle și oamenii”. Casa se pune către răsărit „să aibă vedere bună”. Se pune întâi fundamentul din piatră, apoi tălpile casei. Se lasă loc în perete pentru geamuri și ușă „câte 3–4 geamuri la o odaie. Apoi vine acoperișul, se pun cornii, se lețuiește, se drănițește. Apoi se face plafonul și padimentul din scânduri de brad”. Meșterul ia avans înainte de-a începe casa și pe urmă gazda dă un aldămaș. Cu meșterii, gazda trebuie să se poarte bine „pentru ca să-i facă casa pe placul lui”. Pentru trăinicia casei se încrustează câte o cruce în tălpi, în cele patru colțuri a casei, iar în cruci se pun bani de argint, „pentru ca să fie casa norocoasă (cu bani)”; apoi se toarnă apă sfințită, câte 3 căței de usturoi, pentru ca să nu se apropie duhurile necurate.

La terminarea construcției proprietarul face o mică serbare, pregătind băutură și mâncare, „pentru că se bucură că-i gata casa așa cum a vrut el”. Tot la finalizarea construcției, într-un colț al acoperișului se pune „un steguț roșu, batiste, cipci și verdeață”; fiecare lucrător are câte o batistă din cele care au fost pe acoperiș. Sub temelia casei se pune un „cap de galiță – casa nouă cere cap – se pune cap de galiță ca să nu moară omul”.

Referitor la zidirea umbrei unui om, obiceiul există sub următoarea formă: se măsoară cu o sfoară umbra unui om, iar sfoara aceea se pune în temelia casei.

Casa nouă, nu se lucrează vinerea că-i „prilej de foc”. Înainte de-a intra într-o casă nouă, este bine să se pună în ea, în prima noapte, sare, zahăr, mălai, semințe diverse de cereale, apă sfințită și tămâie. Alții duc în casă un animal, pentru ca dacă vreun lucru din casă nu-i bun „să se lege de animalul ăsta”. Mai de mult, se făcea „o cunună rotundă din lemn ori din crengi. I se dădea drumul și unde se oprea, acolo se făcea casa”. Se zice că locul acela era cu noroc. De aceea se văd multe case așezate nu lângă drum, ci la mijlocul grădinilor.

Dacă în transportul pietrelor și lemnurilor din pădure nu se întâmpla nici o nenorocire, se zicea că gazda care-și făcea casa „în viața lui nu avea nici un fel de necaz ori pagubă. Dacă se întâmplă nenorocire, omul va fi necăjit”. Nici lemnele culcate de vânt nu sunt bune la zidirea casei. Nici cele care după ce au fost tăiate, nu cad drept la pământ. Toate reprezintă semne nefaste pentru construcția viitoare. Despre bani se crede că „nu-i slobod a pune sub casă, că banul umblă din mână în mână... De ce să-mi îngrop eu dracul sub casă? Casa sub care s-au pus bani, va trebui tot mereu reparată, căci se strică foarte repede, o strică dracul de sub ea”.

În răspunsul cu numărul 860, de la corespondentul Vasile Pelin, învățător în Stolniceni-Prăjescu, județul Baia, în anul 1936, găsim următoarele informații: referitor la locul pe care se va clădi o nouă casă: „în una din seri când e lună plină, se pun două pahare cu apă neîncepută și bine umplute. A doua zi dimineață se duce și caută paharele; dacă sunt tot una de scăzute atunci e semn că locul este cu noroc și se începe clădirea casei. În caz că unul din pahare e puțin mai gol atunci se mută locul mai la dreapta sau la stânga, mai înainte sau mai înapoi”. Unii se culcă o noapte pe acel loc și „dacă visează că-i spune cineva să facă casa acolo o face, în caz când îi spune să n-o facă, nu o mai face și se mută în altă parte”.

Se întâmplă de multe ori ca vreuna dintre rude să viseze și atunci îi spune celui ce urma să facă casă, unde s-o facă. Unii fac casa „după presimțire și speră că acolo îl îndeamnă gândul și îi spune inima să facă casă”. Se crede că „sunt locuri necurate și dacă se face casă, nu-i merge bine zic că-i locul blestemat”.

În privința meșterilor, în ziua când aceștia se angajează, fie la cârciumă, fie acasă se face o mică petrecere numită adălmaș. Când petrecerea se face acasă, se aduc și lăutari. Dacă se face chef și veselie, se zice că astfel „casa ce se va construi va fi totdeauna îndestulată și veselie în ea”. Cu meșterul trebuie să se poarte bine, „ca să n-o menească rău”. Se crede că atunci când se pune primul lemn, meșterul o menește cum să-i fie sfârșitul: „pe unele le menește să se dărâme de bună voie, pe altele să le trăsnească, pe altele să le ardă focul sau pe unele să rămână pustii”. De asemenea, meșterilor trebuie să li se dea mâncare din belșug, ca să fie totdeauna sătui „pentru că așa o să fie și casa” cea nouă.

Nu se pun bani în temelia casei, căci se zice că „banul e ochiul dracului și pune dracul coada pe el și atunci casa este trăsniță”. Se mai pune la temelie pâine, zahăr, busuioc sfințit și agheasmă. În privința îngropării animalelor în temelia noii case se crede că „sufletul păsărilor sau animalelor îngropate, ies noaptea și ca să nu se sperie cei ce ies noaptea afară, trebuie să fie cât mai mici fie păsările, fie animalele”. Pâinea și zahărul se pun pentru ca să fie casa îndestulată și traiul în ea dulce ca zahărul. Agheasma și busuiocul sfințit se pun pentru ca să fie casa păzită de duhuri rele. Se obișnuiește să se măsoare umbra unui om sau animal și să se îngroape în pământ la temelie. Se crede că celui ce i se ia umbra moare.

După ce scheletul acoperișului este terminat, se arborează „o năframă, o batistă sau o bucată de pânză în care se pun bani. De asemenea, se leagă și crengi din arbori „mai ales de răchită”. În caz că nu-i înverzită atunci se pune brad sau rămurele verzi de copac. Se pun ramuri de răchită, fiindcă „răchita este copacul ce înfrunzește cel mai de vreme. Se zice că pe ea n-o bate Sf. Gheorghe cu Biciul”. Batista, bucată de pânză împreună cu

banii ce sunt puși la colțurile casei se iau de către meșteri. Ramurile rămân acolo până ce se termină de acoperit.

Tot în ziua aceea vine și preotul și face sfințirea locului și dă binecuvântarea celor ce fac casa. După aceea se dă o mică gustare preotului, la prieteni sau rude și meșterilor. Gustarea constă din: „pâine, măslina, rachiu sau vin în zilele de post și mezeluri, friptură, sarmale și pilaf în zi de dulce (de fruct)”. Și asta se face cu scopul de a fi casa îmbelșugată (să aibă cei ce vor locui în ea de toate).

Prima noapte în casa cea nouă este foarte importantă. Multe răspunsuri la chestionar denotă că în prima noapte, cei mai mulți nu dorm în casă. Mobilează casa cu tot ce trebuie, pun pe masă pâine și apă sau vin. Unii țin în casă înainte de locuire, găini, oi, rațe. Se crede că în acest fel „dacă trebuie să dea dijma casei, atunci în loc să moară unul din familie, moare pasăre sau animal”. Se crede că toți acei ce fac casă nouă, trebuie să dea dijma casei. Dacă nu-i mor păsări sau animale, atunci moare unul din familie. Aceasta se poate întâmpla chiar după câțiva ani de la mutatul în casa nouă.

Mutul în casă nouă trebuie să se facă la lună plină. În ziua întâi înainte de lună plină, se duc lucrurile în casă și în seara cu lună plină dacă este luni, miercuri, joi sau vineri se mută în casă, altfel nu. „Marți și sâmbătă nu-i bine să se mute”. În cazul că nu-i una din zilele arătate mai sus, se mută în ziua următoare numai să fie după lună plină. Nu-i bine ca atunci când se mută dintr-o casă veche în una nouă, să se mute deodată cu totul. Despre părăsirea casei vechi, se știe că este bine ca aici să mai rămână ceva din lucruri: „pe aici e obiceiul ca să se strice cu totul casa cea veche și apoi să se mute în cea nouă. În cazul că nu se poate, apoi în ea se țin păsări, viței sau altele”. Dar sunt rare cazurile când rămân casele vechi. În cazul când rămân „este bine să se lase aici găini și cocoș. Se crede că „cântatul cocoșului la miezul nopții alungă spiritele necurate”. Dintre lucruri care se lasă, apar mai ales bucii de la cânepă, ceea ce-i mai rău de la cânepă. Se crede că „dacă se lasă bucii, sărăcia se încurcă în ei și nu mai vine în casa cea nouă. I se lasă sărăciei culcuș, să aibă de lucru.”

Se crede de asemenea, că în casele părăsite se așază duhurile necurate și strigoii sau moroi. „Moroi sunt sufletele copiilor morți nebotezați”. În casele părăsite se adună noaptea, înainte de cântatul cocoșilor aceste spirite și țipă, se joacă sau se bat. „Oamenii trec cu multă frică pe lângă aceste case. Mi-a povestit un moșneag bătrân de 75 ani mort nu de mult, cum odată trecea noaptea pe lângă o casă pustie, părăsită și a auzit bocete de femei. Și-a făcut cruce dar tot n-au încetat, până n-a cântat cocoșul. Mi-au mai spus și alții, dar cred că sunt numai închipuiri. Ei îmi spun că au auzit lătrat sau urlet de câini, alții au auzit plâns de copii sau mieunat de pisici. În genere, casa pustie (părăsită) nu-i curată”. De obicei în casa în care s-a spânzurat cineva nu se mai locuiește, aceea e casă necurată și se lasă să se dărâme. Se crede că în acea casă locuiește necuratul.

Dacă se întâmplă ca în casă să apară șoarecii sau șobolanii, atunci se scot tot cu rugăciuni sau se descântă. Sunt babe ce spun că șoarecii sau alte insecte au fost trimise de răufăcători. În cazul că nu se pot îndepărta cu rugăciuni, atunci se descântă. Se crede că cei ce fură de la moară ceva „acea au șoareci și guzganii”. Pentru ca să scape de ei, unii obișnuiesc să lege o ață de crucea carului și să zică: „cu această ață leg guzganii și șoarecii și să meargă după mine. Când ajunge la moară dezleagă ața și o aruncă în moară”. Se mai obișnuiește ca atunci când iese luna nouă, să iasă unul din casă afară și să zică: „Crai

nou în țară, șoareci afară”. Cel din casă zice: „Dar afară ce-or mânca?” Cel din casă zice: „S-or mânca unii pe alții”. Se repetă aceasta de trei ori în trei luni de-a rândul. Este notat și obiceiul să se pună capete de cai morți prin garduri. Calul mort trebuie să fi fost alb. Se crede că Sf. Gheorghe a umblat călare pe cal alb și caii albi sunt apărători de duhuri rele și de fărmece.

De la corespondentul Constantin Vasile, învățător în Cotorca, județul Buzău, anul 1936, aflăm că locul de casă se alege în așa fel „ca să nu fie lângă vecini cioroimani (buni de mână, hoți), vrăjitoare, cimitir sau cârciumă”. Se feresc oamenii de a face case pe locurile unde au fost cârciumi, pentru că acolo este „necuratul stăpân”. Se crede în locuri necurate. Sunt oameni care și-au făcut casele pe astfel de locuri și le-au stricat „pentru că li se arăta necuratul sub formă de diverse animale”.

Despre umbra umană îngropată la temelia casei se știe că mai demult „s-ar fi obișnuit să se ia umbra unui om sau a unui animal și se pune în zid. Și azi când se construiește ceva de zid, copiii fug, nu se apropie de frică să nu le ia umbra”.

La cârciumi și la băcăni se obișnuiește să se bată-n cuie potcoave pe prag și „bani de nichel, pentru a aduce norocul în prăvălie”. Banul găsit nu se dă, că acela este norocul: „când găsești jumătate de potcoavă o iei, o scuipi și o arunci peste cap, fără a te uita unde cade. Ai să ai noroc”.

Corespondentul Victor Ghergulescu, învățător, Boca-Broșteni, județul Mehedinți, anul 1936, în răspunsul arhivat cu numărul 866, arată că la construirea casei „la fiecare colț se pune sub talpă câte un franc de argint, buni pentru sănătate și aducerea norocului”. Se mai putea pune pâine și vin. Există credința în locuri rele sau blestimate și tocmai de aceea era importantă șfeștania „pentru a curăța locul de răutăți”. Referitor la banii care se pun sub temelie, aceștia reprezintă bunăstarea familiei în noua casă, dar în același timp și „plata pământului”.

Umbra îngropată sub casă apare doar ca obicei pentru construcțiile mari. În acest caz „se lua cu un băț lungimea corpului unui om când dormea. Bățul se așeza în zid. Aceasta se făcea înainte vreme, când meșterii nu lucrau așa de bine și tot ce făceau se dărâma”. După umbra și urma omului „umblă vrăjitoarele, ca să descânte cu ele”. Omul căruia i s-a luat statul moare imediat. Sub prag nu se îngroapă nimic: „Demult se obișnuia a se ascunde sub prag bani, dar aceștia aduceau urât în casă”. Referitor la terminarea casei, este notat obiceiul de a se tăia o găină neagră și cu sângele ei se ungea pragul sau fereastra, iar carnea se mânca. Se tăia găină neagră, căci „peste găină neagră nu trece diavolul”. De duhuri se apără casa cu tămâie, cu cruce și candelă. Vrăjitoarele descântă de întorsură casei și nu se apropie hoțul sau dușmanul de ea. Când vrea să intre să fure „i se moaie mâna și gândul rău”. Pe atâtea porți se văd cruci făcute cu păcură, ca să nu intre ciuma. Crucile de acestea se fac și pe ușa cotețului la pasări. Din cărbuni de tei se făcea mai demult câte o păpușă și se așeza pe gard „să nu vină necuratul, morțile, ciumile prin curte, peste orătanii și animale”. Se mai puneau și căpățâni de cal sau de câine descântate, ca să intre necuratul aici și să se ascundă în ele. Necuratul nu poate trece prin rug și prin gardul de măracini. „Rugul se țâne după el și nu-l lasă să plece oriunde”. Bazându-se pe această credință, se fac cruciulițe de rug și se așază la fereastră, la ușă sau la poartă.

Harnicul corespondent Avram Borcuția Cercel, plugar din Șicula, județul Arad, dădea în anul 1936, în răspunsul 867, următoarele culegeri: „Pe un loc unde a fost o casă

veche, în care a locuit o familie, care toată viața a trăit în sfadă și blăstăm, nu se zidește, crezându-se că acele blăstăme, se vor răsfrânge asupra acelei case și a persoanelor cari o vor locui, făcându-le viața nesuferită acolo”. În temelie se pune în toate patru colțurile „o amestecătură din miez de pâine, sare, ceară și tămâie, stropite cu apă sfințită și descântate de o vrăjitoare; asemenea, în fiecare colț se pune și câte un leu, ca despăgubire celui necurat, ca să nu mai aibă altă parte și putere asupra casei și a locuitorilor din ea”. Unii oamenii pun potcoave, pe pragul ușii de la curte; peste tot însă se pun exclusiv numai potcoave vechi, găsite pe drumuri sau pe câmp, căci numai acestea aduc noroc; cele noi nu sunt de nici un folos. Se crede că dacă în timpul lucrului, vreun meșter se taie cu securea sau cu alte unelte, ori cade de pe casă sau „cade pe careva vreun lemn și-l rănește mai grav sau îl schilovește, atunci casa aceea nu va fi curată și va aduce multe rele și nenorociri acelor ce o vor locui”.

Se povestește următoarea întâmplare: „Înainte de război, un sătean și-a făcut casă. În timpul lucrului, maistorul fiind cam bolnav și slab și-a prins un ajutor, pe un om tânăr, care nu se pricepea foarte puțin la măistorit. Bătrânul maistor lucra lucrurile mai gingașe și mai ușoare, iar ajutorul său cele mai grele și numai după cum îi arăta cel dintâi. Într-o zi, maistorul a invitat pe ajutor și i-a ordonat să cioplească un lemn nodoros; apropiindu-se ajutorul, i-a zis: „Dă pe-aici” arătându-i și cu degetul. Tânărul a ridicat securea și a dat puternic, dar vai! Nenorocire. Cum bătrânul maistor era prea aproape și aplecat spre lemn, blăstămata de secure a nimerit tocmai peste nasul nenorocitului bătrân, tăindu-i-l așa de rău, încât spânzura în jos peste gură, iar sângele curgea ca dintr-un vas. A fost dus la medic la spitalul din Ineu, unde a zăcut multă vreme, până de bine de rău, i-a prins medicul nasul la loc; dar toată viața a vorbit înăbușit pe nas, încât abia înțelegeai ce vorbește. Poporul din comună și această nenorocire a prorocit-o ca un lucru rău, pentru acea casă și nu s-a înșelat. Stăpânul casei, după ce s-a așezat în noua locuință cu familia, nu peste mult s-a îmbolnăvit, zăcând pe pat mai mult de un an de zile, apoi a murit. Abia a mai trecut vreo doi, trei ani și s-a îmbolnăvit și singurul lui fiu, care era însurat și care era un tânăr chipeș și viguros, cum nu era altul în sat și acesta, căzând la pat, nu s-a mai ridicat până-i cucu (până-i lumea) și după câteva luni de zăcare, s-a dus pe altă lume, rămânând de el soția tânără și un copil de 2–3 ani; dar n-a fost destul atâta; peste alți doi ani a mers pe urma celorlalți și tânăra soție sau văduva, rămânând orfan și absolut singur, copilul mic de 5–6 ani. Pe acesta l-au dus și crescut părinții mamei sale, care deși bătrâni și acum trăiesc. Casa respectivă, de la moartea tinerei văduve, de-aproape 20 de ani, stă acolo pustie, iar curtea casei și grădina sunt pline de bălării, dese și înalte cât omul. Toate aceste nenorociri, poporul le pune în legătură și le atribuie primei nenorociri întâmplată cu maistorul, lucrând pe casa nouă și care întărește și mai mult credința în semne rele.”

În prima noapte după terminarea casei, se duce în casă un câine să locuiască acolo „într-acea noapte crezându-se că, câinele, fiind cel mai credincios animal către stăpân și casă, va aduce noroc și belșug; asemenea, crezându-se că nu-i bine ca în noaptea primă după terminarea casei, să rămână pustie, căci s-ar abate acolo vreun duh necurat și ar putea să o spurce”.

La intrarea în casa nouă, stăpâna casei înconjoară casa „cu un blid cu apă sfințită, de care este fixată o lumină de ceară, aprinsă și cu chituș de busuioc, după aceea, o înconjoară și cu un blid cu jar, pe care arde tămâie, a cărei fum sperie, le îngrozește și alungă duhurile

cele rele. La plecarea din casa veche, se lasă „toate zdrențele rele și murdare, crezându-se că acele ar aduce nenorocire și sărăcie în noua locuință; unele femei le ard pe foc, în credința că cu ele împreună va arde și sărăcia”.

Nu-i obiceiul să se lase obiecte folositoare sau animale în casa părăsită, iar dacă rămâne goală, pustie și nelocuită, se crede „că se adăpostește în ea lucru necurat, de-aceea nu mai intră în ea nimeni singur, nici ziua, necum noaptea, de frica lui Bată-l crucea”. Despre o casă fără sfeștanie, se crede că în totdeauna va fi „necurată și oricând poate să o nenorocească necuratul, care se învârte mereu în preajma ei”.

Corespondentul Marius Popescu, învățător în Micșuneștii-Mari, județul Ilfov, anul 1936, trimite în răspunsul său, arhivat cu numărul 867, următoarele culegeri: „Într-un loc părăsit sau pe care ar fi jucat ielele, niciodată nu-și zidește cineva vreo casă. Se zice că toată viața vor fi în preajma lui, duhurile necurate, care-i vor tulbura întotdeauna liniștea”.

Când se începe o casă nouă este obiceiul ca atunci când se face prima groapă pentru introducerea unui par, în acea groapă se pun bani de argint: „cum se lipește de argint toate alea rele, așa să se lipească de banii ăia, nu de casă, zic ei. Așa au apucat și țin și azi, cu toții”. La alții mai au și altă semnificație, zicând „fiindcă e casă nouă, s-aducă spor și bani”. Tot la începerea casei „se pune într-o parte a temeliei o sticlă în care e vârat un bilet (pomelnic cu toții de la mic la mare ai casei). Se are în vedere ca sticla să fie cu gura în sus. Dacă se pune cu gura în jos, totdeauna va merge de-a-ndoaselea la casă. Când se ridică o casă, stăpânul sau meșterul de are necaz pe cineva, îi prinde umbra, i o măsoară și o pune de o zidește. Casa se va zidi foarte repede și bine, iar omului căruia i s-a măsurat umbra și i s-a zidit, i se va curma cu sigur viața”. Sub prag se pun foarte rar bani, dar pe el se fixează o potcoavă întoarsă. „Așa cum calul nu poate să meargă nepotcovit și are nevoie de ea, tot așa și acela, care a pășit pragul să se potcovească, având nevoie de ai casei”. După alții „așa cum calul nu mai are sațiu, tot așa și cel ce vine să nu se mai sature de ai casei”. Dacă de cei mai puțini se pun sub prag bani, apoi de toți se pune o căpățână de găină sau altă pasăre și restul se gătește lucrătorilor. În casa nouă totdeauna în prima noapte nu doarme nimeni. E rău de moarte. La terminarea casei însă, pentru că așa e bine, se taie o găină neagră și se lasă „să se zbată înăuntrul casei noi lăsându-se totodată să se umple pereții de sânge pe jos. Aceasta se face pentru „a muri un suflet în ea”. Găina este luată și gătită apoi meșterilor.

Starea de spirit a viitorilor locatari ai casei este și ea foarte importantă pentru viitorul mers al lucrurilor: când trebuie să se mute cineva în casă nouă „se are în vedere, ca în tot timpul să nu se certe, să rădă, să cânte, să fie veseli căci toată viața vor fi veseli ai casei și vor trăi în veselie”. Când se pleacă dintr-o casă, din care se mută definitiv, se obișnuiește și se păstrează de toți obiceiul, de a lăsa acolo făcălețul de mămăligă, mătura și furca: „Vor rămâne acolo pagubele și sărăcia”.

Visele din prima noapte petrecută în casa cea nouă sunt premonitorii: ce se visează în prima noapte când dormi în casă nouă, se zice că se realizează. „Când ceea ce visezi, este însoțit de verdeață, de flori în veselie, se zice că toată viața cât vei locui acolo, numai în bine îți va merge, în sănătate, vioiciune, veselie; iar de va visa uscăciune, tristețe etc. va fi toată viața în dureri, amărăciuni, lipsă de viață și dezgust”. După ce s-a terminat casa, se cheamă preotul și se face sfeștanie, ca să alunge toate duhurile necurate și Dumnezeu

să fie în casă nouă. „Casei căreia nu i s-a făcut sfeștanie îi va merge rău și va fi bântuită de necuratul”.

Studentul corespondent Ion Cruceană din Mozăceni, județul Argeș, culegea în anul 1936, în manuscrisul cu numărul 878, următoarele: la zidirea unei noi clădiri „se evită locurile spurcate sau locurile unde au jucat ielele. De multe ori, la pornirea unei case, gospodarul cheamă preotul să facă slujbă și să dea binecuvântarea”. Se obișnuiește a se măsura un om, „numai la zidiri de biserici. Sunt unii oameni uitați dă Dumnezeu, cum își zic ei, la cari moartea le trece înainte fără a ține seamă de ei. Aceștia își dau singuri măsura trupului lor, căci se crede în popor că, acel căruia i s-a luat măsura, în curând va muri”.

Referitor la craniile de animale, ce apar în gardurile caselor aflăm că „ele apără grădina și vitele de spurcăciuni și hoți”. Corespondentul notează credința puternic înrădăcinată în puterea acestor cranii, astfel încât „dacă ai necaz pe cineva și vrei să-l nenorocеști, nu ai de făcut mai mult decât luând un astfel de craniu să-l îngropi în grădina sau în oborul vitelor lui. În scurt timp va ajunge gol, sărac, întocmai ca osul care nu mai are nimic pe el”.

Un alt student, corespondentul Augustin Cernău din Cheiu-Nojorid, județul Bihor, nota în răspunsul său cu numărul 880, din anul 1936: „Se crede în locuri rele, locuri stăpânite de moroi”. Pe locurile unde au fost ruine sau „unde s-au sălășluit tâlhari vestiți cu semnul diavolului, unde au fost spânzurați sau oameni chinuți de duhuri necurate se evită construcția casei. Locul rămâne viran, pustiu, năpădit de cucute, brusturi și alte buruieni; noaptea, vecinii aud țipetele sufletelor care au pierit în moduri necreștinești, aud vuiete și uruit care fac pe bietul român să-și tămâieze casa și s-o stropească prin unghere cu busuioc și apă sfințită”. Referitor la ceea ce se îngroapă în temelia casei: „se zidește un cocoșel negru ca să nu moară nici un suflet de la casă”. În cele patru colțuri se mai pune „1 ban, tămâie, sare și 9 bobi (grâu, orz, ovăz, secară, cânepă, cucuruz, fasole, mazăre și linte)”.

Corespondenta Elena Gh. Stan, învățătoare în Uda-Tătăruși, județul Baia, în anul 1937, dă următoarea culegere de informații: „Unde a fost casă odată și acum faci din nou, la terminarea ei, moare cineva din cei ce locuiesc în casa aceea. Așa-i credința. Ca să nu moară, o lași ne-gata. Cu un perete nelipit sau altceva ne-gata”. Despre locul pentru casă se crede că trebuie să fie „cu mușuroi, că acela e loc curat”. Foarte important este ca în casa nouă să nu aduci lucru de furat „lemn mai cu seamă ori să fie făcută cu bani ne-munciți, furați, că n-ai noroc și parte de casă”. Sub temelia casei, sub prag „se îngroapă un liliac tăiat cu un bănuț de aur. Acela se crede că aduce norocul”. Alții îngroapă bani în temelie, „ca să fie bogat acela ce va locui o și să aibă totdeauna bani”. La casele ce se fac din zid și mai ales la clădirile mari „se măsoară umbra unui om sau animal și se pune de se zidește în temelie, ca să ție”. Altfel se crede că se dărâmă și nu se mai poate termina zidăria. Omul sau animalul a cărui umbră a fost zidită, la terminarea acelei clădiri, moare și „în fiecare noapte după douăsprezece, iese chipul aceuia a cărui umbră s-a zidit și fugărește sau năcăjește pe oamenii cari trec pe acolo”.

De la corespondentul Dionisie Ionașcu, învățător în Ciocâlteni-Orhei, anul 1937, în răspunsul cu numărul 891, avem următoarele informații: se crede că anumite locuri sunt bântuite de duhuri rele, „de vârtejuri, de furtuni sau de lupi. Aceste locuri sunt însemnate și trebuie să dormi o noapte pe acel loc ca să visezi, pentru a ști dacă să zidești casa sau să

te ferești”. Se cunoaște obiceiul de a se pune la temelia casei „un pahar cu untdelemn. El se pune în scopul de a se scurge viața ușor ca untdelemnul și a fi zilele sale senine și curate ca cristalul”. Foarte des la terminarea casei se taie o găină și cu sângele ei se stropesc „ușorii, pragul și capul găinii se aruncă din prag peste casă, dacă va cădea cu ciocul ochii, privirea spre răsărit, apus, miază-zi e semn bun, cu noroc, dar dacă va cădea spre nord, e semn rău”.

Mutarea într-o casă nouă se face totdeauna când e luna plină, „pentru a merge bine și cu speranță”. La casa părăsită se lasă întotdeauna o icoană, o cruce sau alt obiect sfințit. Despre aceste case se zice că sunt bântuite de duhuri rele, strigoi, lilieci. De duhuri rele este apărută casa, dacă „în seara Sf. Maria se ung toate porțile și ungherele cu usturoi”. Se atârnă în grădini și în vie, căpățâni de cai cu scopul de a alunga duhurile rele, care ar aduce pagube „de furtuni, de viscole sau răceli mari”.

Alte semne prevestitoare: dacă trosnește sau se deschide singură ușa casei, e semn rău, semn „că se va duce unul din casă”, iar dacă trosnește masa sau scaunul, e semn că morții cer de pomană, cer să le dai ceva și lor. La cele mai multe case, pe vârful lor se pune unul sau doi cocoși sau șerpi pentru ca „cei din casă să fie înțelepți ca șarpele și să-l vadă totdeauna spre a nu călca în greșeli și să-și aducă aminte totdeauna, uitându-se la cocoși, că sunt creștini și n-au voie să se lepede de legea lui Hristos”.

Studentul Vasile S. Turea, corespondentul din Bogdănești-Hotin, scria în anul 1937, în răspunsul manuscris cu numărul 895, despre alegerea locului bun pentru construcția casei: „Gospodina plămădește aluat numai pentru nouă pâini, dacă se poate într-o covată nouă sau bine spălată. După ce le-a copt, le scoate din cuptor și taie din fiecare câte o țelușcă (o felie din cultuc), pune în trei farfurii câte trei țeluște și câte un pahar de apă neîncepută (proaspătă, negustată de nimeni). Apoi, în toiul nopții, se duce la locul prubului pentru pornirea casei și prima farfurie este așezată dinspre răsărit, iar celelalte două sunt așezate peste miază-noapte și asfințit, formând astfel un triunghi. A doua zi, în zori, gospodina cercetează. Și dacă găsește puțin mutate, atinse din apă sau chiar mâncate înseamnă rău, locul este necurat, adică bântuit de duhuri rele; dacă însă le găsește neatinse, înseamnă bine, locul este curat, nebântuit de duhuri rele și norocos”.

O povestire despre zidirea bisericii din sat: „locuitorul Mihail Sadovici din Bezede a consimțit să-i măsoare umbra, pentru a fi zidită în temelie. Parohienii l-au răsplătit cu multe daruri, dar sănătate nu i-a mai putut dărui nimeni. După câteva zile a și căzut la pat, paralizat. Și după ce a suferit câteva zeci de ani și-a dat sfârșitul, departe de-a ști ce e fericirea pe pământ. Așa a pățit moș Mihail și acum cu toții se tem de aceasta”.

Sub prag se pune la terminarea casei, un mănunchi de busuioc legat cu fir tors de lână roșie și stropit cu aghiazmă. Se mai bat în prag potcoave sau bani cu bortă, numai dacă acea casă servește de prăvălie. Dacă se pripășește una din vietățile folositoare casei, ca pisică, câine și altele „fără să fie amăgite sau intenționat aduse”, înseamnă noroc.

Corespondentul George I. Bârleanu, învățător în Tătăruși-Baia, consemna în anul 1937, în răspunsul său arhivat cu numărul 921: locul unde s-a făcut o crimă ori unde a fost o casă pustie, nu este bun pentru casă, pentru că „lucrul cel rău a pus stăpânire pe el”.

Povestire. „Era odată un om care și a cumpărat loc mult la Vladnici și s-a gândit să-și facă casa acolo, în pădure, că era mai larg pentru vite. Își face el casă, fântână, grajduri, șuri, garduri... aduce pe popa de-i sfințește casa și făcea rugăciuni în fiecare săptămână... dar degeaba. În toată noaptea auzea cântând din fluier, din scripcă, nuntă, pușcând, țipând

etc. și nu putea dormi. Așa s-a chinuit el multă vreme, dar n-a avut ce face. Locurile erau stăpânite de drac și el n-a avut ce le face. A trebuit să se ducă. Și a stricat tot: casă, șuri, grajduri, ... și s-a mutat în sat de acolo”. (inf. I. Costan, 25 ani, sat Uda, com. Tătăruși).

Sunt locuri pe care „dracii au pus stăpânire și dacă își face cineva casă acolo îl necăjește. Când alegi locul pentru casă, să nu fie pe unde s-a făcut o moarte de om, pe unde s-arată duhuri necurate, că n-are să-ți ticnească acolo”.

De la corespondentul Dumitru A. Vlase, învățător în Putreda Mare, Râmnicu-Sărat, avem răspunsul cu numărul ms. 943, din anul 1937. El notează despre locul unde urmează zidirea unei case noi „să nu fie loc de arie (loc de formă circulară unde omul treieră cu cai sau cu boi). Să nu fie loc de han sau cârciumă. Toate aceste locuri, se crede c-ar fi „bântuite de lucruri necurate” și în consecință, celor ce locuiesc casa nu le merge spre bine. Apoi trebuie să fie cu spatele spre crivăț, aproape de drum și cu fața spre miază-zi sau spre apus, mai rar spre răsărit. Despre visele premonitории din prima noapte în casă nouă: „sunt semne de bine sau de rău în aceea casă, pentru cei ce o locuiesc: dacă se visează un om cu pielea goală, va avea de îndurat în aceea casă, diferite necazuri; dacă se visează foc, casa va avea noroc și a doua zi va fi soare. Dacă visează struguri, va avea lacrimi pentru un necaz al casei. Toate aceste visuri din prima noapte se explică și se pun pe socoteala casei noi. Casa se apără de duhuri necurate tămâindu-se în fiecare sâmbătă prin casă și aprinzându-se candela. Se aprinde tămâie „într-un hârb de strachină și se tămâie și apoi se aprinde candela, care arde de sâmbătă seara, până duminică dimineața, la răsăritul soarelui”.

Mihail V. Hordilă, învățător în Tețcani, județul Roman, consemna în anul 1937, în răspunsul său cu numărul 946: pentru alegerea locului de casă sunt întrebați oamenii cei mai bătrâni ai satului, care „cunosc îndeajuns toate locurile”. Casa se ferește de a fi zidită pe locurile unde au căzut trăsnete, s-a făcut moarte de om, sau „unde se arată în miez de noapte stafii și alte vedenii tulburătoare, unde cântă cucuvăile și se aud zgomote neînțelese”. De asemenea, se feresc de locurile pe care au fost gospodării și s-au ruinat, din diferite cauze, iar celor ce au locuit le-au murit copiii ori sau stins și ei de timpuriu, credința fiind că „toate aceste semne sunt prevestitoare de nenorociri, care se vor abate asupra noilor gospodari și de care ei trebuie feriți ca de moarte”. Casa „se pornește în zi de frupt. Marțea și sâmbăta de asemenea nu se pornește casa, căci în aceste zile lucru merge de-a hoarta rău”. Cât timp lucrează meșterii, gazda „caută a se purta cât se poate de omenește cu ei, căci altfel supărarea meșterilor aduce asupra noii gospodării nenorociri, certuri în casă, neîndestulare, copii morți, vite moarte, păsări moarte, ba de cele mai multe ori leagă ploile, de nu se alege nimic de sămănăturile oamenilor, rămânând păgubiți de toate munca, iar toate acestea ca răzbunare pe gazdă, care n-o știut să se poarte cu meșterii, supărându-i”. Când se zidește casa, noii gospodari îngroapă la cele patru colțuri bani de argint, pentru ca asupra noii gospodării „să se abată belșugul totdeauna, iar casa să fie îndestulată”. În temelie se îngroapă oase de om, pentru ca gospodarii să aibă „roadă la copii”. Pentru ca zidirea casei să fie temeinică, se zidește umbra unui om sau a unui animal: „se pândește omul care doarme sau animalul și cu o bucată de trestie i se măsoară umbra în lungiș și-n curmeziș, pe care o îngroapă în zidire. Cel căruia i s-a luat umbra, după o bucată de vreme se usucă pe picioare, tânjește, după un timp orbește, apoi nu mult după asta, moare. Dar după moarte el se face strigoi”. Sub pragul casei se îngroapă

bani de diferite metale, iar pe prag se fixează „cu cuie un ban, pentru ca în toată viața lor, gospodarii să aibă noroc la câștig, iar cei ce le vor călca pragul casei, să li-l calce totdeauna în plin”. Dacă la săpatul temeliei, meșterii dau de vreun izvor de apă mic, găsesc bani vechi, potcoave, e semn că noua clădire va aduce stăpânilor noroc. Lucrurile aducătoare de noroc nu se aruncă, ci se îngroapă toate la un loc, în colțul dinspre răsărit al casei, unde se va așeza icoana și va arde candela. De se întâmplă ca în timpul lucrului, unul din meșteri sau din gospodari să se îmbolnăvească, este semn că noua clădire va aduce stăpânilor nenoroc. De asemenea și când se aprinde ceva și arde, e semn rău.

Correspondenții Ana și Dimitrie Gheorghiu, ambii învățători în Heci-Lespezi, județul Baia, au cules în anul 1938, următoarele informații, prezente în manuscrisul numărul 969: „Când te muți cu totul în casă nouă, trebuie să tai o pasăre și să o arunci dând dijma casei, ca să nu moară nimeni din casă”. Dintre lucrurile din casa veche, nu se ia lingura, pentru că „e semn a sărăcie sau culișeul de mestecat mămăligă”; de asemenea nu se strică soba pentru că „cât trăiești în casă, tot urât îți este în casă și nu-ți mai vine a sta în casă”.

Visele premonitorii culese: dacă visezi preoți „nu e curată casa”, dacă visezi „popușoi verzi e scârbă, dacă visezi pâine îți merge bine, dacă visezi vite te îmbolnăvești, dacă visezi cai e ursită, porc gras în vis e veselie”. (inf. Marița Apostol, 42 ani, sat Heci, comuna Lespezi).

Correspondentul Vasile F. Călugăru, învățător în Vad, Someș, aducea următoarele informații în manuscrisul său cu numărul 1027, din anul 1940: se cunoaște obiceiul de a se pune ceva la temelia casei noi: se pun bani și tămâie la colțurile fundamentului, cu scopul dublu: noua casă să fie plină de belșug și să fie ferită de duhuri rele. Acest obicei dăinuiește din strămoși. Sub pragul casei se pune cap de animal: de puică (de preferință neagră) sau un cap de porumbel. Se pune acest cap, întrucât domnește credința că: „Casa nouă cere viață jertfită, altfel unul din locuitorii ei va muri curând”. Sub prag se pun capete de animale „cu al căror sânge se unge pragul”. Aceasta pentru alungarea duhurilor negre. (inf. Băiaș Teodor, 67 ani).

Despre zilele pentru mutarea în casă nouă se spune că „nu e bine să te muți luna sau joia”. Când te muți din casa veche în una nouă, să nu duci cu tine: „furca și răsătorul, căci duci sărăcia cu tine” (inf. Drăgan Măriuca, 50 ani). Se crede că nu-i bine să se doarmă în casă nouă, decât după sfeștanie. Sub prag se pun capete de animale „cu al căror sânge se unge pragul” pentru alungarea duhurilor negre (inf. Băiaș Teodor, 67 ani).

Multe dintre răspunsurile corespondenților aduc informații similare, cu puține diferențe de la o zonă la alta. În același timp, unele informații din răspunsurile aflate în manuscrise sunt total inedite, iar unele sunt informații unicate în cadrul materialului arhivat, acest lucru făcând cu atât mai interesant studiul temei de față, care se regăsește în întregime în volumul al VI-lea din *Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea*, dedicat chestionarului X. Ca un preambul al volumului amintit, în aceste pagini am ales doar o mică parte a culegerilor din manuscrisele *Arhivei de Folclor a Academiei române* din Cluj-Napoca, ce reflectă doar o fațetă dintr-un vast mozaic de credințe, tradiții și cunoștințe ale satelor noastre, salvate din *marea trecere* de către nemuritorul Ion Mușlea.

